

Co-funded by the European Union

DEN-CUPID

Digital Educational Network For Cultural Projects Implementation And Direction

DEN-CUPID

Digital Educational Network For Cultural Projects Implementation And Direction

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Τι είναι το DEN- CuPID;

Το DEN-CuPID (Digital Educational Network for Cultural Projects' Implementation and Direction) είναι μια Στρατηγική Συμμαχία (ΣΣ) μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Μικρομεσαίων Εταιρειών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που στοχεύει κατά κύριο λόγο στη βελτίωση των εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η συνδυαστική σκέψη, αλλά και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα διαχείρισης και διοίκησης έργων, και στην ενίσχυση της γνώσης στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να βελτιώσει τις ικανότητες, σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων που θα βασίζονται στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά και το πολιτιστικό δυναμικό, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης οικονομικών μεθόδων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των έργων αυτών.

What is DEN- CuPID

DEN-CuPID is a Strategic Partnership (SP) between SMEs, academic institutions and local authorities' associations, which aims primarily at improving transversal competencies, such as lateral thinking, and entrepreneurial competencies, such as the ability to manage projects, while enhancing knowledge in the field of cultural management. It envisages the optimization of local capacities in designing and implementing projects based on the local cultural endowment, as well as the ability to involve financial and innovative funding tools, for the accomplishment of these projects.

Εταίροι

Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια και υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), την εθνική διαχειριστική αρχή για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Ελλάδα.

Οι χώρες και οι φορείς που συμμετέχουν στη ΣΣ είναι οι εξής:

- Ελλάδα: E-Trikala A.E. (επικεφαλής εταίρος), Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, Time Heritage O.E., Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Πατρών και Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία.
- Ιταλία: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
- Ισπανία: VEA QUALITAS, S.L
- Βουλγαρία: Ένωση Δήμων Μαύρης Θάλασσας / UBBSLA

Στόχοι:

Η ΣΣ θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει καινοτόμα και υψηλής ποιότητας εργαλεία και εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση στελεχών δήμων και μελών της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με διαχείριση πολιτιστικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση

- Εμπειριστατωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επάνω στις πολιτιστικές αξίες και τις μεθοδολογίες για αποτελεσματική πολιτιστική διαχείριση.
- Εξοικείωση των συμμετεχόντων με χρηματοδοτικά εργαλεία και ευκαιρίες.

Προώθηση νέων ιδεών

- Υποστήριξη τοπικών παραγόντων στην προσπάθεια να αναδείξουν την πολιτιστική διαχείριση σε εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης.
- Ενεργοποίηση των επιχειρηματικών, δημιουργικών και καινοτόμων δεξιοτήτων καθώς και της ικανότητας να διατυπώνονται και να υλοποιούνται ιδέες για πρωτότυπα προγράμματα και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Δικτύωση

- Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών, τοπικών κοινωνιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
- Ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Σημαντική πτυχή του προγράμματος θα είναι η συνολική αποτίμηση των αναγκών στον τομέα της πολιτισμικής διαχείρισης. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της εξειδικευμένης, τεχνικής γνώσης, των διοικητικών ικανοτήτων, της ευρηματικότητας, του σπονδυλωτού σχεδιασμού προγραμμάτων και τέλος ακόμη και στη διατύπωση προτάσεων για νομοθετικά μέτρα.

Partners involved:

The project has a duration of two years and is run under the auspices of the State Scholarships Foundation (IKY), the Hellenic National Agency of the European Erasmus + Program for Education and Training.

The participant countries and the partners involved are:

- Greece: E- Trikala S.A. (lead applicant), Hellenic National Commission for UNESCO, Time Heritage-Afroditi Kamara & Co, Department of Cultural Heritage Management and New Technologies University of Patras and E.G.T.C. Amphictyony.
- Italy: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
- Spain: Vea Qualitas S.L
- Bulgaria: Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities / UBBSLA

Objectives:

The SP will design and develop high quality and innovative tools and training courses for coaching municipalities' employees and local and civil society actors involved or interested in cultural management projects and ventures. In this way, we aim to:

Training

- Offer a comprehensive course on cultural/heritage values and methodologies for effective management.
- Familiarize the participants with financial instruments and funding opportunities.

Fostering new ideas

- Support local actors in establishing cultural management as a tool for sustainable development.
- Stimulate entrepreneurial, creative and innovation skills, and the capacity to conceptualize and implement original projects and sustainable business plans.

Networking

- Encourage partnership and collaborative development between local authorities, local communities, and research/educational institutions.
- Offer the opportunity of international networking and exchange of good practices.

An important aspect of the project is the overall assessment of needs in the field of cultural/heritage management across Europe. For the fulfillment of these needs the project aims at enhancing technical knowledge, managerial skills, lateral thinking, modular design of projects and finally even proposals for legislative measures.